

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Factores asociados con el incumplimiento del protocolo “Hora Dorada” en el paciente pediátrico Hemato-oncológico con Neutropenia Febril que acude a urgencias del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” en el periodo de enero 2024 a enero de 2025.

2. Planteamiento del problema

La neutropenia febril es una complicación frecuente en pacientes pediátricos sometidos a quimioterapia, aumentando su vulnerabilidad a infecciones bacterianas y virales, con una mortalidad que puede alcanzar el 50% en ausencia de tratamiento. Para reducir este riesgo, se implementó el protocolo “Hora Dorada”, que busca administrar antibióticos en los primeros 60 minutos tras la llegada a urgencias. Sin embargo, en países de bajos ingresos como México, su cumplimiento depende de múltiples factores, como el acceso a servicios de salud, la capacitación del personal y la disponibilidad de insumos. Desde 2018, la iniciativa MAS ha mejorado la aplicación del protocolo en diversas instituciones, incluyendo el Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, aunque no se ha evaluado su cumplimiento en esta institución.

3. Objetivo general

Determinar los factores asociados con el incumplimiento del protocolo “Hora Dorada” en el paciente pediátrico Hemato-oncológico con Neutropenia Febril que acude a urgencias del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” en el periodo de enero 2024 a enero de 2025.

Específicos:

- Describir los factores extrahospitalarios que influyen en el tiempo de búsqueda de atención médica desde el inicio de la fiebre hasta la llegada a urgencias pediatría de los pacientes hemato-oncológicos con diagnóstico de neutropenia febril.
- Determinar los factores intrahospitalarios que influyen desde la llegada a urgencias, hasta la administración del antibiótico, en los pacientes hemato-oncológicos con diagnóstico de neutropenia febril.
- Identificar las características clínicas de los pacientes hemato-oncológicos que ingresan a urgencias pediatría con diagnóstico de neutropenia febril.
- Describir la frecuencia de intervenciones críticas en los pacientes con cumplimiento y sin cumplimiento de la hora dorada.
- Correlacionar el incumplimiento de la hora dorada con los factores intrahospitalarios y extrahospitalarios.
- Correlacionar la frecuencia de intervenciones críticas con los factores extrahospitalarios e intrahospitalarios.

4. Diseño

Estudio de cohorte prospectivo

5. Métodos

Se realizará un estudio de cohorte prospectivo, el muestreo serano probabilístico de casos consecutivos. Se aplicará un formulario a los padres/tutores de los pacientes pediátricos hemato-oncologicos que acuden a urgencias con neutropenia febril, el cual estará dirigido a identificar los factores que influyen en el retraso de la búsqueda de la atención médica. De igual forma se aplicará un cuestionario al personal de salud y administrativo del área de urgencias, sobre el conocimiento del protocolo y la hoja de captura de evaluación de la “Hora dorada”.

6. Institución a implementar

Hospital Civil de Guadalajara. Dr. Juan I Menchaca.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00029.

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |